

**LOYIHAVIY VA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY TAFAKKURNI
RIVOJLANTIRISH**

Xamrayeva Guzal Xuroz qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tafakkurni rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ijodiy tafakkurning asosiy komponentlari — fikrlash ravonligi, moslashuvchanligi, originalligi va g'oyani ishlab chiqish qobiliyati — loyiha ustida ishlash va muammoli vaziyatlarni hal etish jarayonlari bilan bog'liq holda yoritiladi. Maqolada loyihaviy va muammoli ta'limning bosqichlari, ularning o'zaro uyg'unligi, shuningdek boshlang'ich sinflarda qo'llash uchun amaliy misollar keltirilgan. Xorijiy mamlakatlarning ushbu yo'nalishdagi tajribasi ham qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim, ijodiy tafakkur, boshlang'ich ta'lim, innovatsion pedagogika, muammoli vaziyat, divergent fikrlash, kompetensiyaviy yondashuv, STEAM ta'lim, kreativlik.

Zamonaviy jamiyatda yuz berayotgan tezkor o'zgarishlar, axborot oqimining kengayishi va kasblar tabiatining transformatsiyasi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Endilikda o'quvchiga nafaqat tayyor bilim va malakalarni o'zlashtirish, balki noma'lum vaziyatlarda mustaqil yo'l topish, muammoni ko'rish va uni original usulda hal etish ko'nikmalarini shakllantirish talab etilmoqda. Ushbu ko'nikmalar majmuasi ijodiy tafakkur tushunchasi bilan ifodalanadi va u nafaqat badiiy faoliyatga, balki fanlarni o'rganish, kundalik hayotiy vaziyatlarni hal etish va jamoaviy faoliyatda ham namoyon bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning tafakkur tarzi, qiziqishlari va o'rganishga bo'lgan munosabati shakllanadigan davr bo'lganligi sababli, aynan shu bosqichda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu o'rinda loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari o'zining amaliyotga yo'naltirilganligi, o'quvchini faol pozitsiyaga ko'tarishi va real hayotiy vaziyatlar bilan bog'liqligi tufayli alohida pedagogik salohiyatga ega bo'lgan vositalar sifatida e'tirof etiladi.

Loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalarining nazariy ildizlari pedagogika tarixida chuqur ildizlarga ega. J. Dyui (J. Dewey) ta'limni "amaliy faoliyat orqali o'rganish" g'oyasi asosida talqin qilib, bilimning shaxsiy tajriba va real muammolar bilan bog'liq holda shakllanishini asoslab bergan. J. Piaje va L.S. Vygotskiyning kognitiv va ijtimoiy-madaniy nazariyalari esa bolaning tafakkuri faol faoliyat, muloqot va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir jarayonida rivojlanishini ko'rsatadi. Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilim o'quvchiga tayyor holda berilmaydi, balki u o'zining faol harakatlari, kuzatishlari va xulosalari asosida "quradi". Aynan mana shu g'oyalar loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalarining metodologik asosini tashkil etadi va ular bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ko'rinishi sifatida qaraladi.

Loyihaviy ta'lim — o'quvchilarning ma'lum bir muddat davomida real muammo yoki savol asosida mustaqil yoxud guruh bo'lib tadqiqot olib borishi, natijada aniq mahsulot (loyiha, taqdimot, model, hikoya, plakat va boshqalar) yaratishiga asoslangan ta'lim shaklidir. Loyihaviy ta'lim odatda quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi: muammo yoki mavzuni belgilash, loyiha rejasini tuzish, ma'lumot to'plash va tahlil qilish, g'oyalarni ishlab chiqish va mahsulot yaratish, taqdimot va refleksiya. Har bir bosqich o'quvchidan mustaqil qaror qabul qilish, o'z g'oyasini asoslash va boshqalar bilan hamkorlik qilishni talab etadi, bu esa ijodiy faoliyat uchun zarur shart-sharoitlarni vujudga keltiradi.

Muammoli ta'lim esa o'quv jarayonini muammoli vaziyat yaratishdan boshlash tamoyiliga asoslanadi. O'qituvchi o'quvchilarga tayyor javobi bo'lmagan, ko'p variantli yechimga ega vaziyatni taqdim etadi va o'quvchilar mustaqil ravishda farazlar tuzadi, ularni tekshiradi, dalillar to'playdi va asoslangan xulosaga keladi. Muammoli ta'lim bosqichlari quyidagicha tasniflanadi: muammoli vaziyatni yaratish va anglash, muammoni shakllantirish, gipotezalar ilgari surish, gipotezalarni tekshirish (tadqiq qilish), natijalarni umumlashtirish va yangi bilim sifatida mustahkamlash. Loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari bir-birini to'ldiradi: muammoli vaziyat ko'pincha loyiha mavzusining boshlanish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi, loyiha esa muammoni hal etishning amaliy ko'rinishidir.

Ijodiy tafakkur psixologiyada bir necha asosiy komponent orqali tavsiflanadi: fikrlash ravonligi (ma'lum vaqt ichida ko'plab g'oyalarni keltira olish), moslashuvchanlik (g'oyalarni turli yo'nalishlarda va kategoriyalarda shakllantirish qobiliyati), originallik (noodatiy, kutilmagan yechimlar topish) va

g'oyani ishlab chiqish (boshlang'ich g'oyani tafsilotlar bilan boyitish). E. Torrans tomonidan ishlab chiqilgan ijodiy tafakkur modeli ushbu komponentlarni baholash uchun keng qo'llaniladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun ijodiy tafakkur — bu, eng avvalo, muqobil yechim variantlarini ko'ra olish, o'z fikrini erkin ifodalash va “nostandart” savollar bera olish qobiliyatidir. Loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari aynan shu komponentlarning rivojlanishi uchun tabiiy zamin yaratadi, chunki ular o'quvchidan bir to'g'ri javobni emas, balki ko'plab mumkin bo'lgan yechimlarni izlashni talab qiladi.

Loyiha ustida ishlash jarayonining har bir bosqichi ijodiy tafakkurning muayyan jihatini faollashtiradi. Mavzu yoki muammoni tanlash bosqichida o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarni shakllantiradi, bu esa qiziqish va ichki motivatsiyaga asoslangan ijodiy faoliyatning boshlanishidir. Reja tuzish va g'oyalar generatsiyasi bosqichida “Aqliy hujumi” usulidan foydalanish o'quvchilarda fikrlash ravonligi va moslashuvchanligini rivojlantiradi, chunki ular bir muammoga nisbatan turli yechim variantlarini taklif qilishga undaladi. Mahsulot yaratish bosqichida o'quvchilar o'z g'oyalarini moddiy yoki vizual shaklga (plakat, maket, kichik kitobcha, rasm, raqamli taqdimot) aylantiradi, bu esa originallik va g'oyani ishlab chiqish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Taqdimot va refleksiya bosqichida esa o'quvchi o'z ishini boshqalarga tushuntirish, savollarga javob berish va o'z faoliyatini baholash orqali fikrini tartibga solish va tanqidiy mulohaza yuritish tajribasini oladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi ijodiy tafakkurni rivojlantirishda boshqacha, ammo unga uzviy bog'liq mexanizm orqali ishlaydi. O'qituvchi tomonidan taqdim etilgan muammoli vaziyat o'quvchida kognitiv “qarama-qarshilik” — mavjud bilim va yangi vaziyat orasidagi nomuvofiqlik — hosil qiladi. Bu holat o'quvchini izlanishga, savol berishga va turli farazlarni sinab ko'rishga undaydi. Masalan, “Sinfimizdagi gullarga kam quyosh nuri tushadi, ammo ularni quritib bo'lmaydi — bu muammoni qanday hal qilamiz?” kabi vaziyat o'quvchilarni bir nechta muqobil yechim (gullarni ko'chirish, qo'shimcha yorug'lik manbai topish, soyabardosh o'simliklar tanlash) taklif qilishga yo'naltiradi. Bunday vaziyatlarda “to'g'ri javob yagona emasligi” o'quvchiga aniq anglatiladi, bu esa ijodiy izlanishga psixologik ruxsat beradi va xato qilishdan qo'rqishni kamaytiradi.

Boshlang'ich sinflarda loyihaviy va muammoli ta'limni qo'llashning amaliy ko'rinishlari xilma-xil bo'lishi mumkin. “Sinfimiz bog'i” mini-loyihasi doirasida

o'quvchilar o'simliklarning o'sishi uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganadi, kuzatish kundaligini yuritadi va natijalarni rasm yoki diagramma shaklida taqdim etadi. "Mahallamizdagi muammo" loyihasi o'quvchilarni o'z atrofidagi (chiqindilar, suv tejash, yo'l harakati xavfsizligi kabi) muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga undaydi. Ona tili va o'qish darslarida esa muammoli vaziyatlar tugallanmagan hikoyalar, muqobil yakunlar yoki "qahramon o'rnida bo'lsang, nima qilardiing?" kabi savollar orqali yaratilishi mumkin, bu esa fanlararo integratsiyaga ham yo'l ochadi. Matematika darslarida amaliy masalalarni real hayotiy kontekstda (masalan, sinf bayrami uchun byudjet rejalashtirish) taqdim etish o'quvchilarda nazariy bilim va amaliy ijodiy yondashuvni birlashtirish imkonini beradi.

Bu texnologiyalarni amalga oshirishda o'qituvchining roli tubdan o'zgaradi: u bilim manbai sifatida emas, balki yo'naltiruvchi, savol beruvchi va o'quvchi izlanishini qo'llab-quvvatlovchi (fasilitator) sifatida ishtirok etadi. O'qituvchi har bir o'quvchining g'oyasini hurmat bilan tinglashi, "noto'g'ri" javoblarni ham izlanish jarayonining bir qismi sifatida qabul qilishi, ochiq savollar berishi va o'z vaqtida yo'naltiruvchi yordam ko'rsatishi muhim. Baholash jarayonida esa nafaqat yakuniy mahsulot, balki o'quvchining g'oya ilgari surish, hamkorlikda ishlash va o'z faoliyatini tahlil qilish kabi jarayonli ko'nikmalari ham e'tiborga olinishi kerak. Bunday yondashuv o'quvchilarda xatodan qo'rqmaslik, izlanishdan zavqlanish va o'z fikrini erkin ifodalash madaniyatini shakllantiradi — bu esa ijodiy tafakkurning barqaror rivojlanishi uchun zarur muhitdir.

Xorijiy ta'lim tizimlarida loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari keng qo'llaniladi. Finlandiya boshlang'ich ta'limida "hodisaga asoslangan ta'lim" yondashuvi doirasida o'quvchilar ma'lum bir hodisa yoki muammoni (masalan, "suv aylanishi" yoki "mahallamiz tarixi") fanlararo nuqtai nazardan o'rganadilar, bu esa ularning bog'liqliklarni ko'rish va kompleks fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarda STEAM (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at, Matematika) ta'lim modeli loyihaviy ishlar orqali o'quvchilarning amaliy ijodkorligini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, unda san'at (Art) komponenti texnik va ilmiy bilimlarni estetik va ijodiy tarzda ifodalash imkonini beradi. Bunday tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy tafakkur alohida fan sifatida o'qitilmaydi, balki barcha o'quv fanlari mazmunida loyihaviy va muammoli faoliyat orqali integratsiyalashgan holda rivojlantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tafakkurni rivojlantirishning samarali va o'zaro uyg'un vositalari hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar o'quvchini bilimni passiv qabul qiluvchidan faol izlanuvchi va yaratuvchiga aylantiradi, unga muammoni ko'rish, turli yechim variantlarini taklif qilish, g'oyasini amalga oshirish va natijasini baholash imkonini beradi. Boshlang'ich ta'lim amaliyotida ushbu texnologiyalarni fanlararo integratsiya asosida, o'quvchining yosh xususiyatlariga mos murakkablik darajasida va o'qituvchining fasilitatorlik mahoratini oshirish orqali tizimli joriy etish o'quvchilarda ijodiy tafakkur, mustaqil fikrlash va kommunikativ kompetensiyalarni uzviy birlikda shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhamedov R.X., Ziyomuhammadov B. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish: o'quv-uslubiy qo'llanma. — Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2011. — 116 b.
2. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. — Toshkent: Fan, 2006. — 162 b.
3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2004. — 84 b.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Qarshi: Nasaf, 2000. — 76 b.
5. G'ozieva N.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2015. — 128 b.
6. Larmer J., Mergendoller J., Boss S. Setting the Standard for Project Based Learning. — Alexandria, VA: ASCD, 2015. — 199 p.
7. Hmelo-Silver C.E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? // Educational Psychology Review. — 2004. — Vol. 16, No. 3. — P. 235–266.
8. Barron B., Darling-Hammond L. Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. — San Rafael, CA: The George Lucas Educational Foundation, 2008. — 60 p.
9. Dewey J. Experience and Education. — Reprint ed. — New York: Free Press, 2007 (1st ed. 1938). — 91 p.

10. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Reprint ed. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. — 159 p.

11. Sawyer K. Explaining Creativity: The Science of Human Innovation. — 2nd ed. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — 480 p.

12. Bell S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future // The Clearing House. — 2010. — Vol. 83, No. 2. — P. 39–43.

